

РАЗДЕЛ: МАРКЕТИНГ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444648>

УДК 659

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

А.А. Зубакова,

магистрант 3 курса, напр. «Инноватика»

Т.Я. Дубнищева,

научный руководитель,

д.ф.-м.н., проф.,

НГУЭУ,

г. Новосибирск

Аннотация: В условиях современной экономики, при отсутствии дефицита товаров и услуг, рынок находится в состоянии жесткой конкуренции. Одним из способов увеличения потока клиентов и доли рынка, является маркетинг, в т.ч. инновационный. Инструменты инновационного маркетинга позволяют увеличить потребительскую стоимость, снизить себестоимость товара, что может привести к росту прибыли организации, при увеличении добавленной стоимости, но сохранении цены. Или предприятие может снизить цену и увеличить прибыль за счет оборота. Все это будет относиться к конкурентным преимуществам.

Ключевые слова: инновационный маркетинг, реклама, стоматология, спрос, услуги

INNOVATIVE MARKETING IN THE DENTAL CLINIC

A.A. Zubakova,

3 year undergraduate student, ex. "Innovatika"

T. Ya. Dubnischev,

scientific director,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, prof.,

NSUE,

Novosibirsk city

Abstract: In a modern economy, in the absence of a shortage of goods and services, the market is in a state of fierce competition. One of the ways to increase the flow of customers and market share is marketing, incl. innovative. Innovative marketing tools can increase consumer value, reduce the cost of goods, which can lead to an increase in the organization's profits, while increasing added value, but maintaining the price. Or the company can lower the price and increase profit through turnover. All of this will refer to competitive advantages.

Keywords: innovative marketing, advertising, demand, services

У бизнеса есть только две основные функции: маркетинг и инновации. Маркетинг и инновации создают результаты. Все остальное – затраты. Питер Друкер [1]. В странах с рыночной экономикой, у организаций возрастает интерес к инновационному пути развития, прежде всего это обусловлено следующими факторами:

1. Повышение уровня конкуренции со стороны производителей.
2. Внимательное отношение к товарам, работам и услугам (ТРУ) [2].

С каждым днем потребитель становится более грамотным и информационно осведомленным к ТРУ, тем самым перманентно повышается запрос к производителям. Производители, ориентируясь на потребности клиентов, стараются соответствовать их ожиданиям, предлагая принципиально новые или усовершенствованные ТРУ, обладающие ценными характеристиками.

Результаты исследования отечественного рынка показывают, что примерно 80 % российских инновационных проектов испытывают трудности, связанные со слабой маркетинговой проработкой стратегии позиционирования и каналов продаж продукта [3].

Вероятно, высокий процент неудачи запуска инноваций на рынке связан с ориентацией производителя на западную модель маркетинга, выступающую эталоном, при условии, что в России маркетинговая концепция характеризуется следующими составляющими:

- инновационное развитие маркетинга происходит путем резкого падения платежеспособного спроса, который был намного выше скорости падения объемов производства, а не по мере насыщенности рынка (как в классическом варианте);
- в стране отсутствует институциональные предпосылки для реализации инновационного, современного маркетинга;
- к особенностям маркетинга в РФ по сравнению с западной моделью относятся: большое количество переменных факторов внешней среды, сужение горизонта стратегического планирования, необходимость в

разработке большего числа альтернативных вариантов стратегического развития предприятий [4].

Стоматологическая отрасль, в лице коммерческих клиник, не является исключением для продвижения услуг на рынке, применяя инструменты маркетинга, инновационного в том числе. Это определено следующей логикой: приоритетной целью является рентабельность клиники, рынок стоматологических услуг стремительно развивается, число конкурентов растет, себестоимость оказания услуг повышается, что в первую очередь связано с ростом валюты (закупка импортных материалов). Следовательно, возможна просадка в конкурентных преимуществах, в т.ч. ведение высокой политики ценообразования из-за взаимодействия с поставщиками, предлагающими материалы с ценой выше средней. Чтобы из-за вышесказанного не произошла потеря клиентов, эффективное применение инновационного маркетинга становится важной составляющей работы стоматологических клиник [5].

Инновационный маркетинг в стоматологии может быть выражен как внедрение новой услуги, так и модернизации имеющейся, и осуществлен в двух формах: инновационной, где используются собственные новшества в продвижении услуг либо инновативной, где используются способы продвижения, заимствованные у других клиник [6].

Стоматологическая сфера имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при развитии инновационного маркетинга:

1. Как правило, данные услуги, является вынужденной для любого пациента.

2. Спрос на стоматологические услуги не эластичен, т.к. повышение либо снижение цен на 10–15 % останется не замеченным для рынка.

3. Спрос предполагает два вида. За услугами первичного спроса пациент может обратиться сам (это терапевтическая и хирургическая помощь), без направления. Вторичный спрос: дентальная имплантация и ортодонтическое лечение.

4. Сочетание в стоматологической практике как инновационных, так и традиционных услуг, и методов их реализации [7].

В Иркутской области было выполнено социологическое исследование, посредством анонимного анкетирования (180 опрошенных), чтобы выяснить, на что пациенты обращают внимание при обращении в клинику. Полученные данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Критерии для выбора клиники

Так же 29 % респондентов отметили, что отдадут предпочтение клинике, применяющей инновационные технологии; 51 % опрошенных предпочтет наиболее современные методы лечения.

Можно сделать вывод, что половина пациентов приходит в клинику по рекомендации ранее лечившихся, действует «сарафанное радио», но при этом пионерам на рынке стоматологии без наработанной базы и устоявшейся репутации, приходится сложнее. Примерная схема по наборке клиентов и созданию репутации представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Действия для увеличения базы пациентов и повышения репутации

Активное привлечение пациентов в большей степени необходимо на этапе становления стоматологической клиники, основную статью расходов на начальных этапах работы организации составляет маркетинг, что является целесообразным и эффективным решением. Последующий успех клиники связан с внутренней инновационной составляющей, которая позволит не только привлечь новых пациентов, но и поспособствует повторному возвращению прошлых. Инновации здесь могут быть выражены в качестве новых методов лечения, применении современных материалов и технологий [8].

Список литературы

- [1] Секерин, В. Д. Инновационный маркетинг: учебник / В.Д. Секерин. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 237 с.
- [2] Энциклопедия по экономике. Развитие технологий как причина товаров. [Электронный ресурс]. – URL: <https://economy-ru.info/info/77836/> (дата обращения: 22.11.2020).
- [3] Ермакова Ж.А., Белоцерковская Н.В., Иванченко О.П. Содержание и соотношение понятий: маркетинг инноваций, инновационный маркетинг, маркетинговые инновации // Инновации. 2014. №6 (188). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-i-sootnoshenie-ponyatiy-marketing-innovatsiy-innovatsionnyu-marketing-marketingovye-innovatsii> (дата обращения: 20.11.2020).
- [4] Гайдаров Г.М. Основы медицинского маркетинга: учебно-методическое пособие / Г.М. Гайдаров, И.С. Кицул. – Иркутск, 2004. – 26 с.
- [5] Костромина Е.А. Формирование механизма конкурентоспособности организации на рынке стоматологических услуг. / Е.А. Костромина, Е.В. Шамалова. // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. 2017. №1 (20). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-mehanizma-konkurentosposobnosti-organizatsii-na-rynke-stomatologicheskikh-uslug> (дата обращения: 20.11.2020).
- [6] ИСИЭЗ. Глобальный инновационный индекс – 2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://issek.hse.ru/news/396120793.html> (дата обращения: 22.11.2020).
- [7] Горячев Н.А. Инновационный маркетинг в стоматологическом бизнесе. / Н.А. Горячев, Д.Н. Горячев, С.В. Варламов // ПСЭ. 2017. №1 (61). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyu-marketing-v-stomatologicheskom-biznese> (дата обращения: 21.11.2020).
- [8] Студопедия. Маркетинг стоматологической организации (подразделения). [Электронный ресурс]. – URL: https://studopedia.ru/6_21480_razdel--marketing-stomatologicheskoy-organizatsii-podrazdeleniya.html (дата обращения: 21.11.2020).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Sekerin, V. D. Innovative marketing: textbook / V.D. Sekerin. - Moscow: INFRA-M, 2020. -- 237 p.
- [2] Encyclopedia of Economics. The development of technology as the cause of goods. [Electronic resource]. - URL: <https://economy-ru.info/info/77836/> (date of access: 22.11.2020).

[3] Ermakova Zh.A., Belotserkovskaya N.V., Ivanchenko O.P. Content and correlation of concepts: marketing of innovations, innovative marketing, marketing innovations // Innovations. 2014. No. 6 (188). [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-i-sootnoshenie-ponyatiy-marketing-innovatsiy-innovatsionnyy-marketing-marketingovyie-innovatsii> (date accessed: 20.11.2020).

[4] Gaidarov G.M. Fundamentals of medical marketing: teaching aid / G.M. Gaidarov, I.S. Kitsul. - Irkutsk, 2004. -- 26 p.

[5] Kostromina E.A. Formation of the mechanism of the organization's competitiveness in the dental services market. / E.A. Kostromina, E.V. Shamalov. // Bulletin of the Moscow University named after S.Yu. Witte. 2017. No. 1 (20). [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-mehanizma-konkurentosposobnosti-organizatsii-na-rynke-stomatologicheskikh-uslug> (date accessed: 20.11.2020).

[6] ISSEK. Global Innovation Index - 2020 [Electronic resource]. - URL: <https://issek.hse.ru/news/396120793.html> (date of access: 22.11).

[7] Goryachev N.A. Innovative marketing in the dental business. / ON. Goryachev, D.N. Goryachev, S.V. Varlamov // PSE. 2017. No. 1 (61). [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-marketing-v-stomatologicheskoy-biznese> (date of access: 11/21/2020).

[8] Studopedia. Marketing of a dental organization (unit). [Electronic resource]. - URL: https://studopedia.ru/6_21480_razdel--marketing-stomatologicheskoy-organizatsii-podrazdeleniya.html (date accessed: 11/21/2020).

© А.А. Зубакова, 2020

Поступила в редакцию 19.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Зубакова А.А. Инновационный маркетинг в стоматологической клинике // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 20-25. URL: <https://ip-journal.ru/>